

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Amster-
dam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The responsibilities of the chartered accountant of the future

Harrowell, J. R. — Een professionele accountant moet er zich wel van bewust zijn, dat deze titel verplichtingen meebrengt. Dit houdt in, dat zijn kennis van het vakgebied groter moet zijn dan de kennis van iemand die erbuiten staat. Een beroep is gebaseerd op geaccumuleerde kennis van een hoge intellectuele inhoud. De meeste cliënten van een accountant weten iets van zijn vakgebied af, wat niet het geval is bij de patiënten van een dokter. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de accountant zich teveel in technieken verdiept zonder naar de achterliggende theorie te kijken. Hij is niet alleen belastingdeskundige en boekhouder.

Het Instituut van Registeraccountants in Australië heeft een technische en een administratieve verantwoordelijkheid. In de toekomst zal het Instituut meer aandacht moeten schenken aan de technische verantwoordelijkheid door het verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens betreffende de theorie en praktijk van het beroep.

Vaak bekleedt de accountant min of meer een secretarisfunctie. Zijn diensten zijn weliswaar van groot belang, maar het is een kwestie van routine. Hij moet de technische zijde en de professionele zijde van zijn vak goed onderscheiden. Aankomende accountants worden nu reeds beter uitgerust voor hun taak dan vroeger. Statistische methoden en wiskundige technieken spelen hierbij een grote rol. Voor een goed begrip: wiskunde is geen rekenkunde. Verder is van belang: training in logisch denken, uitdrukkingsvaardigheid en een grondige kennis van de economische theorie. Daarnaast moet de accountant er rekening mee houden, dat er ook iets gebeurt buiten zijn vakgebied

A II - 2

The Chartered Accountant in Australia, juni 1969

E 641.212

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Computer systems and internal audit

Washbrook, H. — De invoering van de computer heeft de wijze, waarop de interne controle gebeuren moet gewijzigd. De accountant hoeft niet van de werking van de machine op de hoogte te zijn, hij moet wel zelf de controle op de berekeningen kunnen maken. Het computersysteem moet dusdanig ontworpen zijn, dat fouten vroeger of later ontdekt worden.

Er zijn vijf groepen controlemaatregelen voor computers:

1 „overall standards”. Deze betreffen de werking van de computerafdeling. De accountant moet de programma's kunnen begrijpen; verder moet hij nagaan welke wijzigingen in de programma's zijn aangebracht sinds de vorige controle.

2 „systeemanalyse en programming standards”. Zeer belangrijk is dat er een gestandaardiseerde wijze van opstelling van de programma's is. De programma's mogen niet eigenmachtig door de programmeurs gewijzigd kunnen worden.

3 „computer operating standards”. Deze moeten exact omschreven worden. Als de computer in werking is moeten steeds twee operators aanwezig zijn. Van de output van de computer moeten genummerde afschriften bewaard worden.

4 „internal control standards”. Er dient een onafhankelijke afdeling te zijn, die verantwoordelijk is voor de output van de computer.

5 „ingebouwde controlemogelijkheden”. De computer dient het ingevoerde materiaal zelf te controleren.

Op de „hardware” hoeft geen controle uitgeoefend te worden. Het kan aanbeveling verdienen de interne accountant reeds in het ontwerp stadium van een systeem te raadplegen. Hij dient erop toe te zien, dat geen gegevens vroegtijdig vernietigd worden.

A III - 4

The Accountant, 29 maart 1969

E 741.23; 738.4

To hell with double entry!

Nicholls, F. — Dubbele ingang is een aardige techniek, maar is ze werkelijk nodig, vergeleken met moderne systemen als Systems Analysis, Management Accountancy, Decision Making, Operations Research? De techniek van de dubbele ingang behoort tot de grondbeginselen van de accountancy, stelt de schrijver. Door het gebrek aan filosofische achtergrond zijn dubbele ingangstechnieken, zoals dubbel boekhouden, nog steeds geen academische graad waard.

Was Pacioli wat meer filosoof en wat minder boekhouder geweest, dan had accountancy een hoger academisch prestige gehad en was de leerstof meer accountancy en minder wiskunde en economie geweest.

Wat is dubbel boekhouden? Het is een uiting van de natuurwetten van verandering en beweging. Het registreert de ruil tussen de ene productie-eenheid en de andere, tussen de producent en de consument, het geeft de omzetting van het ene product in het andere aan, het geeft een berekening van de kosten van de input en vergelijkt die met de waarde van de output.

Een onderneming is een complex geheel van activiteiten gericht op omvorming en ruil. Zij handhaaft zichzelf door de waarde van de input en de waarde van de output met elkaar in evenwicht te brengen. De accountant geeft uitdrukking aan dit evenwicht door de techniek van het dubbel boekhouden.

A III - 2; Ba II

Certified Accountants Journal, juli 1969

E 012.44

IV. LEER VAN DE CONTROLE

What is a Controller?

Gerrard, A. J. - De term controller is afkomstig uit de Ver. Staten en is met de nieuwe management-technieken, die door de Amerikaanse vestigingen in Europa toegepast worden, overgenomen.

Men kan de controller het beste vergelijken met de groepsaccountant. Door de nieuwe management-technieken wijzigde zich de taak en positie van de accountant.

Er zijn twee hoofdaspecten aan de functie van controller te onderscheiden, een defensief en een agressief aspect. Defensief wat betreft de interne controle en het nazien der rekeningen, agressief wat betreft de kostenbegroting met de nadruk op planning.

De verantwoordelijkheden van de controller in zijn functie van accountant kan men in drieën splitsen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor:

- 1e. het opzetten en onderhouden van de boekhouding
- 2e. het verlenen van service aan het management
- 3e. het opleiden en op een hoog peil houden van de staf.

Naast deze verantwoordelijkheden heeft de controller ook zijn taak als groepsaccountant tegenover de accountant der afzonderlijke vestigingen.

De taak van controller brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee en vereist dan ook een volledige inzet. Hij moet niet alleen de tijd vinden voor het plannen van toekomstige operaties, maar ook voor de dagelijkse handelingen, die niet gedelegeerd kunnen worden vanwege het niveau waarop toestemming moet worden verkregen. De controller moet besluiten nalopen, transacties nader bezien, een grotere samenwerking met andere leiders ontwikkelen en de verantwoordelijkheid aanvaarden besluiten op tijd te nemen en niet wanneer het te laat is.

A IV - 2

The Accountant, 12 juli 1969

E 741.23

The Auditor and Computerized Systems

Mullin, T. K. en Bell, P. — Door het gebruik van computers zijn er nieuwe, nog niet volledig bekende mogelijkheden van fraude, fouten en onvolledigheden ontstaan. De rol van de accountant blijkt als gevolg van de invoering van de computer dan ook niet minder belangrijk te worden, zoals werd geveesd. Wel is een andere benadering noodzakelijk voor de opzet van een contrôle-programma. Het afchecken en het volgen van de goederenbeweging zijn als contrôle-technieken niet meer toereikend. Daarom zal meer nadruk worden gelegd op het inbouwen van veiligheids- en beheersingsmechanismen. Reeds vóór de invoering van de computer moet de accountant worden geraadpleegd zodat vooraf rekening kan worden gehouden met deze in te bouwen mechanismen. Hiertoe zijn echter speciale vaardigheden van de accountant nodig, die hij zich eigen dient te maken. In dit artikel worden de voornaamste probleemgebieden t.a.v. de contrôle behandeld, die bij invoering van de computer aandacht vereisen. In het bijzonder wordt ingegaan op de eisen, die de accountant moet stellen om het nieuwe systeem te kunnen beheersen.

A IV - 3

The Accountant, 1 februari 1969

E 741.23; 738.4

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Forecasting foreign exchange rates in inflationary economics

Treuhertz, R. M. — Ondernemingen met vestigingen in het buitenland worden vaak bedreigd door valuta-devaluaties. Zulke devaluaties leveren voor deze ondernemingen veelal verliezen op.

Daarom is het voor de betrokken ondernemingen van belang met eventueel komende devaluaties rekening te houden. Hiervoor dient een schatting gemaakt te worden van het verlies indien de devaluatie plaats vindt. Voor de schatting van het verlies is voorspelling van de nieuwe wisselkoers noodzakelijk.

Hoe komt men tot die voorspelling? Men maakt daartoe gebruik van de informatie, die uit het economisch nieuws is te krijgen, zoals ontwikkeling van het prijsindexcijfer van het levensonderhoud, stijging van lonen en salarissen, de betalingsbalanspositie, enz. Schrijver gebruikt, ter voorspelling van het devaluatiepercentage, de stijging van het prijsindexcijfer van de kosten van levensonderhoud, omdat een voortdurende prijsstijging de mogelijke devaluatie zal versnellen. Daartoe wordt de relatie onderzocht tussen de jaarlijkse procentuele stijging van het prijsindexcijfer enerzijds en van de dollarkoers (in verhouding tot de valuta van het desbetreffende land) anderzijds.

Het onderzoek is gedaan op basis van gegevens van vijf Latijnsamerikaanse landen voor de periode 1954 tm. 1968. Van de jaarlijkse stijgingspercentages heeft men gemiddelden bepaald. Voor alle vijf landen blijkt de gemiddelde jaarlijkse stijging van de twee grootheden vrijwel aan elkaar gelijk te zijn, waaruit de conclusie wordt getrokken, dat de procentuele stijging van het prijsindexcijfer bij de schatting van het devaluatiepercentage kan worden gebruikt.

Tot slot wordt aan de hand van werkelijke gegevens, betrekking hebbend op de eerste zeven maanden van 1968, voor Brazilië een voorspelling van de nieuwe koers gedaan, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van het stijgingspercentage van het prijsindexcijfer sedert de vorige devaluatie. De schatting blijkt minder dan 4% boven het werkelijke devaluatiepercentage te liggen.

Ba III-2

Financial Executive, mei 1969

E 313.131; E 423

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Direct costing versus andere kostprijsmethodieken

Geertman, J. A. — Op elementaire wijze worden een aantal principes van direct costing behandeld. De grondgedachte van direct costing is, dat de dekking van de vaste kosten varieert per afzetgebied, per markt, per ordergrootte, per afzetkanaal, enz. Direct costing is een commerciële calculatie. Indien in

de detailhandel naar rentabiliteit gestreefd wordt, zal de formule: rentabiliteit is gelijk aan de bruto-winstmarge maal de omzetsnelheid per eenheid kapitaal gebruikt worden. Als, in plaats van het kapitaal, bijvoorbeeld de verkoopruimte de bottleneck is, moet de omzetsnelheid per m² genomen worden.

Om een keuze uit een aantal goederen te maken kan de „product - profitability chart” gebruikt worden. Bij direct costing speelt het vraagstuk van „joint products”. Met succes kan de lineaire programmering toegepast worden om te komen tot een juiste verdeling van de gemeenschappelijke kosten.

Door de mechanisering, automatisering en cybernetisering zal de prijspolitiek steeds meer ondergeschikt gemaakt worden aan het streven naar volledige bezetting.

Ook de overheidsbedrijven zullen moeten overgaan op marginale calculatie om zo te komen tot een differentiële prijsstelling. Het bedrijfsleven is vaak te star van instelling om dit systeem in te voeren. De overheid kan dan het goede voorbeeld geven.

Ba IV-2a

Financiële Overheidsbeheer, mei 1969

E 136.326.21

Leasing - Insurance requirements

Richmond, W. R. — Dit is het vijfde van een serie van acht artikelen over leasing. Het behandelt de verzekeringsbehoefte.

Het is belangrijk bij leasing de risico's, die worden genomen, en de wenselijkheid zich hiervoor te verzekeren vooraf goed te overwegen.

Bij onroerend goed zijn er voor de huurder drie mogelijkheden zich te vrijwaren tegen schade. Hij kan zich zelf verzekeren, hij kan de verhuurder overhalen dat te doen en hij kan de verzekering van de verhuurder overnemen. Er zijn gevallen waar de laatste mogelijkheid de huurder voordelen biedt, doordat de verzekering dan bij één verzekeraar wordt ondergebracht. Verder wordt er gewezen op maatregelen ter voorkoming van schade en de gevolgen van aansprakelijkheid door derden. In deze gevallen kan er een conflict ontstaan tussen huurder en verhuurder.

Over motorvoertuigen en ander rollend materieel wordt opgemerkt, dat men zich moet verzekeren tegen schade door anderen dan de huurder ontstaan.

Bij rollend materieel is de verzekering tegen derden het belangrijkste. Bij stilstaand materieel is dit de verzekering tegen verlies en schade voor het bedrijf zelf. Deze verzekering wordt door de verhuurder nogal eens over het hoofd gezien. Bij iedere huurovereenkomst moet bekeken worden welke risico's er zijn. Vervolgens moet men beslissen welke risico's verzekerd moeten worden.

Ba IV-7; Ba V-5d

Canadian Chartered Accountant, juli 1969

E 325.313.2

Het aardgas en zijn prijsvorming

Dolmans, D. — De aardgasvondst in Nederland zal grote invloed hebben op de energiebalans. Gegeven de omvang van de gasbel (ca. 2000 mrd. m³) en gegeven de optimale exploitatieduur (deze wordt i.v.m. de opkomende concurrentie van kernenergie geschat op ca. 40 jr.) is het jaarlijkse aanbod bepaald op ca. 50 mrd. m³.

Aannemende dat het aandeel van aardgas in de totale energievoorziening de 33% (d.i. equivalent voor Nederland aan 15 mrd. m³) niet zal overschrijden, zoals de ervaring in Amerika leert, betekent dit dat er per jaar ca. 35 mrd. m³ geëxporteerd zal moeten worden. Voor de prijsstelling zijn er twee mogelijkheden:

1. Verkoop tegen kostprijs plus normale winst. Aldus oefent men sterke druk uit op het prijsniveau van de geïmporteerde alternatieve energiebronnen en zou men een verbetering van de betalingsbalans kunnen bewerkstelligen. Deze methode wordt dan ook in Engeland toegepast.
2. Prijsstelling op of iets onder het niveau van concurrerende energiebronnen. Op deze wijze krijgt men een maximale opbrengst. Dit is de methode die in Nederland wordt toegepast.

De doelstellingen van het Nederlandse prijsbeleid zijn tweeledig: enerzijds moet er voor de gebruikers een prijsverlaging mogelijk zijn, anderzijds moeten de andere energiebronnen niet te zeer verdrongen worden. Dit leidt tot ingrijpen in de prijsvorming. Men is daarbij uitgegaan van de marginale kostenregel, zoals de welvaartstheorie die geeft voor openbare nutsbedrijven. Men heeft dan niet te maken met historische kosten (die ca. 1 ct./m³ bedragen, maar met „opportunity costs”, die voor elke aanwending verschillend zijn).

Daardoor bereikt men in eerste instantie vervanging van de duurste energie. De grens van deze vervanging (d.i. de bepaling van de marginale alternatieve energiebron) wordt gegeven door de geprojecteerde maximale exploitatieduur en het daaruit voortvloeiende jaarlijkse aanbod.

Zoals gezegd zal Nederland een buitenlandse markt moeten vinden voor ca. 35 mrd. m³ per jaar.

Tot nu toe heeft men bij de export een vaste prijs af grens aangehouden. Het feit dat sterke concurrentie ondervonden wordt in Zwitserland van Russisch gas en in Frankrijk van N. Afrikaans gas, terwijl ook de invloed van de Engelse prijsstelling zich doet gelden, zal wellicht in de toekomst een prijsverlaging noodzakelijk maken.

Ba IV-9

Tijdschrift voor Economie, 1e kwartaal 1969

Bb I-10

E 133.33

V. LEER VAN DE FINANCIERING

V.M.F. verweer tegen dreigende overval

Hellema, Prof. Mr. H. J. — Begin 1969 zond het bestuur van de Verenigde Machinefabrieken N.V. de aandeelhouders een circulaire, waarin megedeeld werd dat een bevriende groep een optie op een meerderheidspakket van aandelen verleend was als bescherming tegen een dreigende overval.

De uitgifte zou niet leiden tot een vermindering van het dividend van de overige uitstaande aandelen. Van de optie mocht slechts gebruik worden gemaakt, indien een bod op de aandelen werd uitgebracht zonder dat een aantal voorwaarden in acht waren genomen. Tegen deze constructie zijn wel wat bezwaren in te brengen.

Een optie is een bindend aanbod tot verkoop van een zaak binnen een bepaalde termijn tegen een overeengekomen prijs. Is dat hier het geval? Is het voorts denkbaar dat uitgifte van aandelen niet leidt tot een vermindering van dividend op de overige aandelen?

De voorwaarden, waaraan bij het bod voldaan moet worden, zijn bovendien zo geformuleerd, dat het bestuur de aandeelhouders geheel buiten spel kan zetten.

Het zoeken naar een vrij verhandelbaar aandeel, dat niet in handen kan komen van onwelkome grootaandeelhouders, is het zoeken naar de kwadratuur van de cirkel.

De beste beveiliging tegen overvallen is een goede rentabiliteit, een redelijk rendement en een daaruit voortvloeiende beurskoers, waarin een reële waardering van het aandeel tot uiting komt.

Ba V-3a

De Naamlooze Vennootschap, mei 1969

E 325.201.

De beschermingsconstructie Rijn-Schelde

van der Grinten, Prof. Mr. W. C. L. — De laatste maanden hebben zich verschillende nieuwe beschermingsconstructies voorgedaan, zoals die van V.M.F. Een niet geheel nieuwe constructie is toegepast door de Rijn-Schelde. De bescherming is hier gezocht via de weg van het prioriteitsaandeel.

Als regel zijn de bevoegdheden van de prioriteit beperkt tot onderwerpen, die anders tot de competentie van de algemene vergadering zouden behoren. Hier betreft het echter een onderwerp, waartoe de algemene vergadering niet competent is, nl. „de uitoefening van het stemrecht op aandelen en participaties in andere vennootschappen en ondernemingen en het bepalen der richting, in welke zal worden gestemd”. Daarmee wordt bereikt, dat de bestuurders van de holdingvennootschap Rijn-Schelde machteloos zijn, indien zij niet de medewerking van de prioriteit, d.w.z. van de huidige bestuurders en commissarissen, krijgen. Een in de zeggenschap in de Rijn-Schelde geïnteresseerde partij zal het niet wagen zonder toestemming van de prioriteit een overval te plegen.

Doet men dit namelijk toch en slaagt de overval, dan ontstaat de onhoudbare situatie dat de nieuwe bestuurders en commissarissen geen zeggenschap kunnen uitoefenen in de werkmaatschappijen.

De prioriteit komt echter eveneens in een onhoudbare situatie, omdat zij evenmin zeggenschap uitoefent in de werkmaatschappijen. Hier ligt dan ook het zwakke punt van de constructie. In de praktijk zal de prioriteit vermoedelijk het hoofd in de schoot leggen en zijn zeggenschap aan het nieuwe bestuur overdragen.

Ba V - 3a

De Naamlooze Vennootschap, mei 1969

E 325.234

Stock repurchase: financial issues

Zwerdling, G. H. — Het terugkopen van gewone aandelen is een steeds meer toenemende activiteit van Amerikaanse ondernemingen. Redenen hiervoor zijn o.a.: stabilisatie van de koers, verzekering van het dividend in de loop van de tijd, belegging. Alleen terugkoop met dit laatste motief wordt hier besproken. Een volgroeide onderneming kan verschillende wegen inslaan om zijn geld te beleggen, bv. aflossing der schulden, aankoop van ondernemingen in een andere branche, uitkering van een hoger dividend aan de aandeelhouders of terugkoop van de eigen aandelen. Dit laatste heeft een directe invloed op de vermogensstructuur, de investeringsbeslissingen, het dividenddekkingspercentage, de solvabiliteit en de koers.

Terugkoop van aandelen kan gehanteerd worden om gewenste veranderingen in de vermogensstructuur teweeg te brengen. De financiële resultaten van belegging in eigen aandelen kunnen steeds nauwkeurig worden vastgesteld; het hieruit te berekenen rentabiliteitspercentage kan worden gehanteerd als toetssteen voor alternatieve investeringen. De daling van het aantal uitstaande aandelen leidt tot een lager te betalen dividendbedrag of een hoger dividendpercentage. Zowel op korte als op lange termijn is er een effect op de koers. Op korte termijn ligt het voor de hand dat door de grotere vraag de koers zal stijgen. De invloeden op lange termijn zijn o.a. afhankelijk van het verdere beleid van de onderneming en van de wijze waarop de markt de verandering opneemt.

Ba V - 2

California Management Review, winter 1968/vol. XI/no. 2

E 344

The Cost of Retail Credit

Cohen, G. A. — Om twee redenen is het van belang aandacht aan bovengenoemde kredietvorm te besteden. *1e.* Leverancierskrediet als middel ter stimulering van de verkoop wint meer en meer veld. *2e.* de opvatting, dat voor vele detaillisten het leverancierskrediet een belangrijke inkomstenbron zou zijn, dient kritisch te worden bekeken.

Aan de hand van een praktijkgeval wordt nagegaan welke kosten door kredietverlening veroorzaakt worden en wat de achtergrond is van het verschil in kosten tussen verschillende kredietmogelijkheden. Daarna worden de kosten van kredietverlening vergeleken met de opbrengsten. Het onderzochte bedrijf liet zijn klanten de keuze uit drie mogelijkheden: *1e.* 30 dagen-krediet, *2e.* het tot een tevoren vastgesteld bedrag regelmatig vrij op krediet kunnen kopen (soort rekening-courant), *3e.* kopen op afbetaling.

In de kredietverlening zijn vier functies te onderscheiden: *1e.* het toestaan van de kredietaanvraag, *2e.* administratie van het verleende krediet, *3e.* aanmaning, incasso e.d., *4e.* het kredietbeleid. Voor elke functie worden de kosten geanalyseerd door opsplitsing in een aantal sub-functies, waarvan de kosten worden vastgesteld. De kosten van de deelfuncties werden op grond van verdeelsleutels aan de drie kredietmogelijkheden toegerekend. Daarbij bleek, dat de kosten van functie 1 per afgesloten transactie (op krediet) het laagst zijn ingeval van 30-dagen-krediet en het hoogst bij afbetalingskrediet. Voor functie 2 is het afbetalingskrediet goedkoper dan de twee andere mogelijkheden. In een samenvattende tabel worden voor de drie kredietmogelijkheden per afgesloten transactie de kosten van de verschillende functies vermeld alsmede de rentekosten. Uit vergelijking met de inkomsten uit de kredietverlening blijkt alleen afbetalingskrediet netto-inkomsten op te leveren. Een grondige analyse van de totale kosten van kredietverlening is nodig om: *1e.* de invloed van de kosten van leverancierskrediet op de winst te kunnen vaststellen, *2e.* veranderingen in bestaande kredietmogelijkheden op verantwoorde wijze te doen plaatsvinden, *3e.* de doelmatigheid van een krediethandeling vast te stellen.

Ba V 4

The Accountant's Journal, februari 1969

E 325.311.1; 635.322.2

Dokumentair krediet en bankaccept

Lemmens, G. — In de internationale handel spelen de documenten, zoals b.v. het *connossement*, niet alleen een zeer belangrijke rol omdat ze de goederen beschrijven, maar ook omdat ze de goederen vertegenwoordigen. Ze kunnen daardoor een centrale rol spelen in de internationale betalingen.

Het artikel bevat een overzicht van de verschillende betalingsvoorwaarden, de factoren die de betalingsvoorwaarden beïnvloeden en de voor- en nadelen der verschillende betalingsvoorwaarden. Voorts komen verschillende vormen van dokumentair krediet aan de orde. Verscheidene aspecten, welke aan dokumentair krediet verbonden zijn, worden gedetailleerd behandeld, zoals de realisatie van het doku-

mentaire krediet. Hierbij zijn verschillende classificatiemogelijkheden door combinatie van betalingsvoorwaarden en vormen van dokumentair krediet mogelijk. De schrijver beperkt zich tot een indeling, die relevant geacht wordt voor de exporteur en geeft daartoe een inzicht in betalingskredieten, negotieringskredieten en acceptkredieten.

De voorwaarden, waaraan de dokumenten zelf moeten voldoen, krijgen eveneens aandacht. Het conossement wordt naar zijn „aard” (waarbij, onderscheiden worden a) On board en Received for shipment en b) Schone- en Vuile conossementen) en naar zijn verhandelbaarheid aan een beschouwing onderworpen.

Tenslotte behandelt de schrijver het bankaccept en onderzoekt dit op de mogelijkheden, die het biedt voor exportfinanciering. Vormvereisten en verschillende soorten bankaccepten worden naar voren gebracht en hij schenkt aandacht aan de wijze van verzilvering van bankaccepten en de instituten, die België hiervoor kent.

Ba V - 5d; Bb X - II
E 424.1

Tweemaandelijks Tijdschrift v.d. Belgische Kamer van Rekenplichtigen, februari 1969

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De positie van de kleinere onderneming

Langman, H. — In Europa komen als gevolg van de E.E.G. vele fusies voor. Veel ondernemingen willen hun positie versterken bij het anticiperen op de onzekerheid van de toekomst met betrekking tot de kopersvoorkeuren en de technische ontwikkeling. Andere veelgehoorde motieven zijn: het behalen van „economics of scale” en grotere belangenspreiding.

Toch blijft er grote behoefte aan kleinere bedrijven als plaats waar de „neue Kombinationen durchgesetzt werden” (Schumpeter). Men werkt hier nog met gering kapitaal. Ook is er geen massaproductie. De kleinere onderneming krijgt steeds meer de functie van toeleveringsbedrijf met een zeer gespecialiseerde productie. Zij heeft, wat de lange-termijn plannen betreft, het voordeel van een grotere flexibiliteit.

In de toekomst zal in het kleine bedrijf het „ondernemen” en in het grotere bedrijf het „managen” op de voorgrond komen te staan. Willen de kleinere bedrijven hun positie behouden dan moeten zij zich instellen op de maatschappelijke ontwikkelingen, hetzij door gebruik te maken van de resultaten van een bedrijfstakplanbureau (bijv. de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie), hetzij door het aantrekken van geschikte medewerkers.

Ba VI - 5
E 633.11

Maatschappijbelangen, juni/juli 1969

Measuring the effectiveness of your company's advertising

Schwartz, D. A. - Daar de introductie van een nieuw product vaak mislukt, zal op managementniveau meer aandacht gegeven moeten worden aan het reclamebudget.

Thans bedraagt het totale reclamebudget van ondernemingen in de Ver. Staten 17 miljard dollar; een voortgaande stijging wordt verwacht. Afweging van de bereikte resultaten tegen de gemaakte kosten is dan ook noodzakelijk. Dit kan gebeuren door te onderzoeken:

- 1 in welke mate de media de consument op de betrokken markt bereiken.
- 2 wat de consument hiervan opneemt.
- 3 welke preferentie de consument voor het geadverteerde produkt en de daarmee concurrerende artikelen heeft.
- 4 welke houding en voorstelling de consument ten aanzien van het betrokken product en van de concurrenten heeft.
- 5 wat het recente marktgedrag van de consument is.
- 6 wat de economische waarde van de thans gevoerde advertentiecampagne is.

Hiervoor is periodieke herhaling van het onderzoek nodig. Dit wordt aan de hand van een voorbeeld betrekking hebbend op de markt voor personenauto's nader uitgewerkt.

Voordat bovengenoemd programma uitgevoerd wordt, moet eerst het beoogde doel omschreven worden en wel zo dat het meetbaar is.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, april 1969

The Japanese Breakthrough

Editorial — De enorme groei van de Japanse Economie zou niet mogelijk geweest zijn zonder de formidabele barrières tegen buitenlandse investeringen. Mede in verband met het opbreken van deze barrières tegen 1972 worden in dit nummer een aantal aspecten van de Japanse doorbraak belicht.

De opruiming zal grote invloed hebben, met name op het terrein van Research en Development. Momenteel wordt het grootste deel van de know-how geïmporteerd (de „know-how balans” is slechts voor 8% gedekt, tegen bv. Frankrijk 80%). Naarmate Japan een sterkere concurrent wordt met behulp van de gekochte know-how, zal het buitenland minder geneigd zijn deze know-how af te staan.

Toyota's Top Gear Climbs - Rex Winsbury

Toyota is de grootste autoproducent van Japan en zesde producent ter wereld. De protectie maatregelen hebben sterk bijgedragen tot de enorme vlucht. In feite bestaat Toyota uit twee gescheiden ondernemingen: Toyota Motor Cy en Toyota Motor Sales Cy. Deze laatste verkoopt 98% van de totale Toyota productie. Doordat in Japan financieringsinstellingen ontbreken, heeft de Sales Cy. deze functie aan zich getrokken via een stringent gecontroleerd dealernet.

Opmerkelijk is de arbeidspolitiek: het merendeel van de arbeiders is ongehuwd en woont op het terrein van de onderneming in gemeenschapshuizen. Zij krijgen in het bedrijf een driejarige opleiding. De beloning is sterk afhankelijk van de resultaten. Dit, tezamen met de instelling van de Japanner en de ondernemingswijze opbouw van de vakbonden, leidt tot een zeer hoge produktiviteit. Dit is één van de redenen waarom de Amerikanen graag een voet aan de grond willen krijgen in Japan.

Japans Cosseted Computers - Rex Winsbury

Het feit dat Japan één van de weinige landen is waar het aandeel van de I.B.M. in de computermarkt kleiner is dan 50%, is kenmerkend voor de Japanse protectie. Er zijn in Japan 6 producenten, die elk voor zich echter te klein zijn om een volwaardig computersysteem af te leveren. Zo kan het gebeuren dat, hoewel de Japanners in aantallen geplaatste computers 70% van de markt hebben, ze in waarde slechts 48% hebben, doordat de grote, ingewikkelde systemen door buitenlandse ondernemingen geleverd worden. Van overheidswege wordt nu geprobeerd door middel van gecentraliseerde research ook hierin verandering te brengen.

The Managers of Japan - Rex Winsbury

Het Japanse systeem van levenslange werkzaamheid bij het zelfde bedrijf doet Westerse managers vaak verbaasd staan. Men acht het een feodaal overblijfsel. Dit is echter niet het geval. Het systeem is pas opgekomen na 1920, uit het idee van een bedrijf als sociale eenheid.

De gevolgen van het systeem zijn opmerkelijk. Zo er al stakingen zijn, zijn ze kort. Er is een grote mate van job-flexibility, het gaat immers niet om de „job”, maar om de werkzaamheid in het bedrijf zelf. In noodgevallen gaat de Japanse arbeider zelfs accoord met loonsverlagingen, als het de onderneming kan helpen.

Inherent aan het systeem is een strikt rangenstelsel. Het begrip rang staat los van de prestatie, hoewel een goede prestatie wel sneller dan normaal zal leiden tot bevordering.

Toch dringen de Westerse ideeën wel door. Hoe deze opvattingen in de eigen organisatievorm worden ingepast, wordt aangetoond aan de hand van twee case-studies, t.w. MITSUBISHI Heavy Industries en MATSUSHITA Electric Industrial.

Empires of the Rising Sun - Dick Wilson

In dit artikel wordt de geschiedenis en de werkwijze van de grootste Japanse handelshuizen behandeld. De 10 grootste brachten in het afgelopen jaar een omzet tot stand van £ 14.000.000.000 met een assortiment dat vrijwel alle artikelen ter wereld omvatte. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze bedrijven hun verkopen tot stand brengen en vooral hoe zij penetreren op nieuwe markten.

Ba VI-1

E 624.221

Management Today, July 1969

Management Information System

Euwe, M. — Tot nu toe is er nauwelijks sprake geweest van een systematische toepassing van de computer op het terrein van het management. De laatste jaren is men echter bezig met het opstellen van een Management Information System (M.I.S.), een systeem dat de manager informatie verstrekt ten aanzien van die beslissingen waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Met betrekking tot de beheersfunctie is al het een en ander bereikt, bij de planningfunctie doen zich echter grote moeilijkheden voor.

Op dit gebied moet de computer namelijk antwoord kunnen geven op niet van te voren gedefinieerde vragen. Wil het M.I.S. daarbij optimaal werken dan is een zekere mate van samenspel nodig tussen enerzijds de manager en anderzijds de computer en het bedienend personeel.

In de praktijk ontbreekt het hier nogal aan. De niet gedefinieerde informatiebehoefte heeft geleid tot de vorming van zgn. data-banks, dit zijn geheugensystemen die grote hoeveelheden gegevens kunnen opslaan, bewerken, presenteren en ordenen. De opbouw van een dergelijke data-bank kan jaren duren.

Ondanks het feit dat er een voortdurende verschuiving plaats vindt van het niet programmeerbare naar het programmeerbare, zal er altijd ruimte blijven voor individuele subjectieve beslissingen, namelijk die beslissingen die niet aan vast regels gebonden zijn. Juist deze ongeregeldeheid neemt een grote plaats in in het management. Daarom ook is het noodzakelijk dat de manager de mogelijkheden en beperkingen van de computer kent, zodat een goed „gesprek” mogelijk wordt en hij niet overstroomd wordt met irrelevante informatie.

Ba VI-16
E 641.224

Tijdschrift voor efficiënt directiebeleid, juli 1969

De A.B.C. analyse in inkoopplanning en voorradbewaking

Westera, D. J. — De basis voor de A.B.C. analyse als efficiencytechniek bij inkoop en voorraadbeheer is de relatieve (economische) belangrijkheid van de voor de productie benodigde goederen. Een grondslag voor de vaststelling hiervan is de verbruikswaarde, die wordt verkregen door aantal met stukprijs te vermenigvuldigen. Het artikelenassortiment kan mede op grond hiervan ingedeeld worden in drie categorieën:

A-goederen - zeer belangrijk

B-goederen - belangrijk

C-goederen - minder belangrijk

Bij A-goederen is naast hoge verbruikswaarde ook grote afhankelijkheid van de toeleveraar een indelingscriterium.

De B-goederen zijn voornamelijk standaardgoederen waarvan de vrij grote waarde en het volume belangrijke invloed hebben op het vermogens- en ruimtebeslag van de voorraad.

De C-goederen vertegenwoordigen een groot assortiment bulkgoederen met geringe waarde per eenheid.

Door het geringe belang van C-goederen bij de voorraadbeheersing moet de aandacht gericht worden op A- en B-goederen. De waarde van de gemiddelde voorraad kan worden verlaagd door opvoering van de frequentie in de aanvoer van A- en B-goederen. Door meer begeleidende en bewakende arbeid moet het risico van „drooglopen” beperkt worden.

Door C-goederen buiten de voorraadadministratie te houden wordt deze aanzienlijk vereenvoudigd. Als voordelen van de A.B.C. analyse voor de inkoop zijn te noemen:

- grotere orders voor C-goederen leiden tot daling van de inkoopprijs per stuk, lagere vrachtkosten, geen toeslag voor te kleine orders.
- voor A- en B-goederen ontstaat een regelmaat in de bestelling, die een voordeel voor de leverancier oplevert, dat al dan niet doorgegeven kan worden.

De A.B.C. analyse is geen confectie maar maatwerk: invoering vraagt serieuze voorbereiding. Alleen dan kan zij een belangrijke bijdrage leveren tot optimale voorraadbeheersing.

Ba VI - 13
E 738.1

Doelmatig Bedrijfsbeheer, april 1969

To-day's problems drive out to-morrow's solution

Rozema, A. J. D. — Het bestaansrecht van de ondernemingswijze productie hangt af van het vermogen te anticiperen op en zich snel en harmonisch aan te passen aan de wisselende behoeften van de samenleving. M.a.w. lange termijnplanning is noodzakelijk. Om dit laatste mogelijk te maken dient er

een wisselwerking te bestaan tussen het treffen van organisatorische voorzieningen enerzijds en de eigenschappen en bekwaamheden van de leider anderzijds.

Er dient daartoe niet van een straffe hiërarchie met scherp afgebakende bevoegdheden en verantwoordelijkheden sprake te zijn, maar veeleer van een wat ondoorzichtige structuur met minder formeel uitgewerkte spelregels. In alle geledingen van de onderneming is identificatie en relatie met het ondernemingsdoel dan meer gewaarborgd.

Bij veel ondernemingen berust de planning op een te smalle basis: een kleine groep specialisten (de planners) leeft in een isolement. Er ontbreekt persoonlijke communicatie met de uitvoerders. Bij toenemende gecompliceerdheid blijkt verbijzondering naar gelijksoortige verrichtingen steeds meer het uitzicht op het ondernemingsdoel te ontnemen.

„Systemapproach” en „Departmental approach” verschillen van elkaar wat doelstelling betreft. De noodzaak tot systeembenadering wordt steeds meer onderkend. Het planproces wint aan effectiviteit door daarin projectgroepen te betrekken.

Ten einde een en ander te concretiseren is een gedetailleerd schema van de informatiestroom van een planningsproces, betrekking hebbend op een luchtvaartmaatschappij, gegeven. Het planningsproces doorloopt - blijkens dit schema - drie velden: 1. de macro-economie, 2. het economisch milieu van de bedrijfstak, 3. de „corporate planning”.

Het beleidsaspect van de corporate planning ligt besloten in de verwachting omtrent vier uitgangspunten, te weten: marktaandeel, opbrengst, kosten en samenwerking. Dit mondt tenslotte uit in verkoop, productieplan, organisatieplan en kapitalisatieplan.

Agressieve research kan mede werktuig zijn van ondernemingsbeleid op lange termijn. De instelling van de manager dient een wijziging te ondergaan: hij dient „veranderingen intelligent tegemoet te treden”.

Ba VI - 13

Tijdschrift voor efficiënt directiebeleid, mei 1969

E 641.231.1

De optimale ordergrootte in de voorraadadministratie

Woudstra, J. L. — Een belangrijk deel van het vermogen van een bedrijf is vastgelegd in de voorraden. In verband hiermee is bepaling van de optimale voorraadgrootte en dus van de optimale order- of bestelgrootte gewenst. De basis hiervoor is de schatting van toekomstig verbruik. Eerst wordt de tijd van voorraadhouding bepaald, dit is de bestelgrootte gedeeld door het verbruik in die periode. Hierna kunnen de voorraadkosten bepaald worden. Zij zijn het produkt van gemiddelde voorraadgrootte, tijd van voorraadhouding en voorraadkosten per periode. Naast deze kosten zijn ook de orderkosten van belang. Bij de optimale ordergrootte zijn de voorraadkosten en de orderkosten gezamenlijk minimaal. Dit wordt grafisch en wiskundig afgeleid.

Door een veiligheidsvoorraad aan te houden kan men het hoofd bieden aan vertraagde afleveringen of een niet verwachte grotere afzet. Het beste is niet van de technische voorraad uit te gaan, maar van de economische voorraad, waarbij de tijdstippen van levering nauwkeurig in het oog gehouden moeten worden. Automatisering van de voorraadadministratie verdient aanbeveling.

Ba VI - 15

Financieel Overheidsbeheer, juni 1969

E 643.52

Verantwortung in der Unternehmensführung

Huber, G. — De verantwoordelijkheid vangt aan, waar het handelen begint. Het handelen van de mens brengt een verandering, klein of groot, in zijn omgeving. Hoe groter de gevolgen van een bepaalde handeling zullen zijn, hoe groter de verantwoordelijkheid is. De verantwoordelijkheid werkt door in de tijd, zolang de werking van het handelen duurt. Wie gehandeld heeft, moet over de gevolgen verantwoording afleggen. Hiermede is de verantwoordelijkheid jegens de mede-mens aangegeven.

De ondernemer moet zich dit ook bewust zijn. Elke beslissing, die hij neemt, heeft directe gevolgen voor anderen. Indien de ondergeschikten de beslissingen van hun superieur uitvoeren, dan blijft hij verantwoordelijk. Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen, maar er is geen gedeelde verantwoordelijkheid. Ieder is voor het geheel verantwoordelijk. De ondernemer is ook verantwoordelijk voor de externe, maatschappelijke uitwerking van zijn beslissing. De directie van een onderneming heeft hiervoor verantwoording af te leggen.

Zo draagt de superieur de verantwoordelijkheid voor zijn ondergeschikten. Zij moeten echter controle kunnen uitoefenen op zijn beslissingen, analoog aan een democratisch staatsbestel. Dit is binnen de onderneming alleen mogelijk via medebeslissingsrecht der ondergeschikten.

We hebben al gezien dat de ondernemer de gevolgen van zijn beslissing op de maatschappij moet overzien. Wanneer een Europese ondernemer marktkansen benut, welke in feite neerkomen op uitbuiting van ontwikkelingslanden, kan dat, gezien de huidige politieke constellatie, een economisch onverantwoorde handeling zijn. De verantwoordelijkheid van de ondernemer is niet beperkt tot de korte termijn en binnen het bedrijf, maar strekt zich tevens uit tot de lange termijn en buiten het bedrijf.

De ondernemer moet het leidinggeven niet slechts zuiver economisch zien, maar hij moet zich ook van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn mensen en de maatschappij bewust zijn en op die basis handelen.

Ba VI - 16
E 022.3

Tijdschrift voor efficiënt directiebeleid, juni 1969

A programme for management training and development

Squires, S. J. — Voor management training en het development programme zijn essentieel:

1e. Geef eerst duidelijk de doelstellingen.

2e. Trek mensen aan met een natuurlijk talent tot stimuleren van belangstelling en op gang brengen van discussies.

3e. Gebruik materiaal dat is aangepast aan de huidige managementeisen.

4e. Geef maatstaven voor en waardeer het handelen van de individuen die er bij betrokken zijn.

Dit zijn minimumvoorwaarden. Bovendien moet het managementprogramma aan de speciale behoeften van het bedrijf aangepast zijn.

Het programma moet geregeld zijn, het moet taak en houding van de manager motiveren, het moet rekening houden met de opleidingsmogelijkheden van oudere managers en het moet zowel interne als externe cursussen op het juiste tijdstip geven.

Van belang is verder het opstellen van taakomschrijvingen van de verschillende managers om op deze manier de twee hoofddoelstellingen, het ontwikkelen van een effectief managerscorps en het verzekeren van de continuïteit van het managementbeleid, zo goed mogelijk te verwezenlijken. In dit verband wordt onderscheiden de „managerial ability”, d.w.z. de kundigheid van de manager om de huidige problemen op te lossen en het „managerial potential”, d.w.z. de mate, waarin iemand de „manager ability” van een ander kan overnemen. Tenslotte worden de methode van instructie en nog enkele eigenschappen, die een management training programme moet bezitten besproken.

Ba VI - 16
E 641.22

Canadian Chartered Accountant, mei 1969

Real-time Control at a Container Terminal

Burnham, P. M. and Raikes, E. R. — De toenemende industriële aanpak en mechanisatie van het laden en lossen van schepen heeft ten doel tot een snellere „turnround” van deze schepen te komen.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van grotere, uniforme vervoerseenheden, waarvan de container de laatste ontwikkeling is.

De grootte van de gespecialiseerde containerschepen, soms met 1300 containers aan boord, en de eisen die aan de laad- en loscapaciteiten van de havens worden gesteld, heeft het aantal geschikte havens doen afnemen en de ontwikkeling van speciale container-terminals in de hand gewerkt. De gebruikelijke ligtijd kan met 75% worden bekort.

Om dit te kunnen bereiken, worden hoge eisen gesteld aan de organisatie op het container-terminal, vooral door de grote hoeveelheid containers, die behandeld wordt. Containers die aankomen op het terrein van het terminal moeten gecontroleerd worden en daarna in het juiste vak op het terrein worden opgeslagen. Bij het laden van het schip moeten alle containers, die vervoerd moeten worden, op het terrein aanwezig zijn, de opslagplaats moet bekend zijn en ze moeten in de juiste volgorde in het schip geplaatst worden om later een snelle lossing mogelijk te maken.

Dit alles kan eigenlijk alleen met behulp van een computer, als men tenminste een chaotische toestand wil vermijden. Zodra een container op het terrein aankomt, wordt hij in het computersysteem opgenomen. Dit systeem zorgt ervoor, dat de container de juiste route over het terrein volgt en op de goede plaats in het schip komt.

Ba VI - 19; Bb VII - 4
E 643.01

The Accountant, 5 juli 1969

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

The I.L.O.: a look forward

Morse, D. A. — Dit jaar bestaat het Internationaal Arbeidsbureau, een van de „specialised agencies” van de Verenigde Naties, 50 jaar. Wat gaat deze organisatie in de komende jaren doen?

De twee meest alarmerende aspecten van de wereldsituatie van dit ogenblik zijn de toenemende kloof tussen arm en rijk en de snelle groei van de wereldbevolking. De activiteiten van de Verenigde Naties zullen vooral hierop gericht dienen te worden.

Voor het Internationaal Arbeidsbureau betekent dat werken aan de economische vooruitgang in de ontwikkelingsgebieden en er toe bijdragen dat die vooruitgang ook inderdaad leidt tot een hogere levensstandaard voor iedereen. Hiertoe zal, in het kader van het tweede ontwikkelingsdecennium, een ontwikkelingsstrategie opgesteld worden. Hoeksteen hiervan is het Wereld Werkgelegenheidsprogramma.

Daarnaast zijn er speciale actieprogramma's voor gebieden, waarvan de ontwikkeling een hoge prioriteit heeft.

In mindere mate zal het bureau zich bezig houden met de problematiek van de sociale vooruitgang in de geïndustrialiseerde gebieden. De grootste problemen liggen nu eenmaal in de ontwikkelingslanden.

Ba VII-1

Sociaal Maandblad Arbeid, juni 1969

E 244

„Profit Sharing”: achtergrond, praktijk, perspectieven

Jehring, J. J. — Er zijn verschillende soorten winstdelingsplannen:

- contante winstdeling (betaling van het winstaandeel binnen 1 jaar)
- uitgestelde winstdeling (het winstaandeel gaat eerst in een fonds)
- gecombineerde winstdeling (combinatie van de eerste 2 vormen).

Geschiedenis van de winstdeling: reeds in de primitieve landbouw- en visserij-economieën zijn de grondbeginselen van winstdeling te zien. Jean le Claire (Franse ondernemer, 1842) stelde een winstdelingsplan t.b.v. zijn personeel op (eerst contante, later uitgestelde winstdeling). Von Thünen (± 1800) introduceerde de winstdeling als methode voor bedrijfsorganisatie.

Er was bij economen weinig aandacht voor winstdeling tot de betrekkelijke recente periode van het Libermanisme in Rusland, waarmee - onder de naam van „nieuwe economie” - de winstdeling deel uitmaakt van het beleid van de communistische partij.

In W.-Europa was De Gaulle voorstander van winstdeling. In de V.S. is de winstdelingsgedachte weer opgevat door de vakbondsleiders (o.a. Philip Murray) omdat het beginsel van de tegenmacht de problemen van de arbeidsverhoudingen niet heeft kunnen oplossen.

Het winstdelingsstelsel is gericht op het vergroten van de produktiviteit van de hele groep en het verhogen van de doelmatigheid in het bedrijf. Het is in Amerika gestimuleerd door fiscale faciliteiten (stortingen in een winstdelingsfonds t.b.v. de werknemers zijn belastingvrij). De laatste jaren is er veel uitgestelde winstdeling om te voorzien in huisvesting, pensioenen e.d.

Een ander voordeel van de winstdeling is de betere communicatie tussen werkgever en werknemer. Wil een winstdelingsplan slagen dan moeten de volgende afspraken gemaakt worden:

- samenwerking gericht op produktiviteitsverhoging, waarvan de voordelen gedeeld worden,
- bereidheid van de leiding om de prijzen van de goederen te verlagen met het oog op grotere verkoop,
- controle door de regering op de fondsen waarin de overwinst belegd wordt.

Hiermee zijn ook de belangen van het publiek gediend. Verwacht wordt dat de winstdeling in alle moderne technologische maatschappijvormen zal doordringen (o.a. door de computer).

Ba VII - 3

Synopsis, januari-februari 1969

E 641.215.5

De profit-sharing in de Verenigde Staten

Coletti, J. A. — In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ervaringen, die in de Verenigde Staten met uitgestelde winstdelings- of termijnwinstdelingsprogramma's zijn opgedaan. Onder winstdeling wordt hier verstaan een methode, waarbij het rendement opgevoerd en kosten verminderd worden door een menselijke samenwerking die tot stand komt dankzij de directe deelneming van de werknemers (benevens hun normale loon) aan het globale bedrijfsresultaat, gemeten aan de winst.

Er bestaan drie typen winstdelingsprogramma's:

1e Contante winstdeling: het toegekende aandeel in de winst wordt direkt uitbetaald. Nadeel is de schommeling van het lopende inkomen van de werknemer. Bovendien zijn dergelijke contante uitkeringen onderworpen aan de inkomstenbelasting. Deze vorm van winstdeling wordt vooral op prijs gesteld door jonge werknemers.

2e Termijnwinstdeling: hierbij wordt het aandeel tijdelijk ingehouden en belegd. De twee voordelen van dit systeem zijn, dat de uitkeringen niet belastbaar zijn en dat zij worden onttrokken aan het inflatierisico. Nadeel is, dat de onmiddellijke koopkracht van de werknemer niet wordt verhoogd.

3e Gecombineerde winstdeling: Combinatie van bovengenoemde typen.

Fundamentele kenmerken van de winstdelingsprogramma's zijn:

1e Rechthebbende groepen: welke werknemers komen voor winstdeling in aanmerking?

2e Participatievoorwaarden: de werknemer moet aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen om mee te mogen doen.

3e Ondernemingsbijdrage: zij wordt in de V.S. meestal of jaarlijks naar goedgevonden van de directie of volgens een vastgestelde formule bepaald.

4e Verdelingswijze: dit hangt gewoonlijk af van de doelstellingen van het programma. Voor de werknemer betekent winstdeling een gecombineerde stimulerings- en zekerheidsvoorziening.

De houding van de vakbond heeft lang geschommeld tussen vijandigheid en onverschilligheid, hoewel op het ogenblik de belangstelling groeit. Het is een misverstand, dat winstdeling de aandeelhouders benadeelt. Zelfs de verbruiker kan er voordeel van verwachten.

Ba VII - 3

Synopsis, maart/april 1969

E 641.215.5